

**BOSHLANG‘ICH SINFLARNING 1-2-SINF DARSLIKLARIDAGI
O‘QUVCHILARNI MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATLARINI
RIVOJLANTIRISHIGA QARATILGAN MASHQ, MISOL VA
MASALALARNING O‘RNI VA AHAMIYATI.**

Buzulayho Qodirova Turg‘unovna

Andijon davlat pedagogika instituti,
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa
doktori (Phd), professor

Umidxon Nizomova O‘ktamjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 1-
kurs magistranti

nizomovaumidxon1294@gmail.com+9

[98990901321](tel:98990901321)

**Роль и значение упражнений, примеров и задач, направленных на развитие
логического мышления учащихся в учебниках 1–2 классов начальной школы.**

Бузулайхо Тургуновна Кодирова
доктор философии (PhD) по
педагогическим наукам, профессор
Андижанский государственный
педагогический институт

Умидахон Уктамжон кизи
Низомова магистрант 1 курса
Андижанский государственный
педагогический институт

E-mail:

nizomovaumidxon1294@gmail.com

елефон: +998 99 090 13 21

**The Role and Importance of Exercises, Examples, and Problems Designed to Develop
Logical Thinking Skills in Grade 1–2 Primary Education Textbooks.**

Buzulayho Turg‘unovna Qodirova

Doctor of Philosophy (PhD) in

Pedagogical Sciences, Professor
Andijan State Pedagogical Institute

Umidakhon O'ktamjon qizi Nizomova

First-Year Master's Student Andijan
State Pedagogical Institute **E-mail:**

nizomovaumidaxon1294@gmail.com

Phone: +998 99 090 13 21

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limning 1–2-sinf darsliklarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi mashq, misol va masalalarning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida matematika, ona tili va o'qish hamda tabiiy fanlar darsliklaridagi topshiriqlarning mantiqiy fikrlashni shakllantirishdagi o'rni o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, muammoli vaziyatlar, taqqoslash, tahlil, umumlashtirish va xulosa chiqarishga yo'naltirilgan topshiriqlar o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, boshlang'ich ta'lim, matematika, ona tili, o'qish savodxonligi, tabiiy fanlar, mashq, masala, metodika.

Аннотация: В данной статье анализируется педагогическое значение упражнений, примеров и задач, направленных на развитие логического мышления учащихся в учебниках для 1–2 классов начального образования. В ходе исследования была изучена роль заданий, представленных в учебниках по математике, родному языку и чтению, а также по естественным наукам, в формировании логического мышления учащихся. Результаты показали, что задания, ориентированные на решение проблемных ситуаций, сравнение, анализ, обобщение и формулирование выводов, оказывают значительное влияние на интеллектуальное развитие учащихся.

Ключевые слова: логическое мышление, начальное образование, математика, родной язык, читательская грамотность, естественные науки, упражнение, задача, методика.

Abstract: This article analyzes the pedagogical significance of exercises, examples, and problems aimed at developing logical thinking skills in Grade 1–2 primary education textbooks. The study examined the role of tasks presented in mathematics, native language and reading literacy, as well as natural science textbooks in fostering students' logical thinking abilities. The findings indicate that tasks focused on problem-solving situations, comparison, analysis, generalization, and drawing conclusions have a significant impact on students' intellectual development.

Keywords: logical thinking, primary education, mathematics, native language, reading literacy, natural sciences, exercise, problem, methodology.

KIRISH.

Ta'lim tizimida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning tafakkur jarayonlari faol shakllanadi. Shu sababli 1–2-sinf darsliklarida berilgan mashq, misol va masalalar nafaqat bilimlarni egallashga, balki mantiqiy mushohada yuritish, tahlil qilish, taqqoslash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim.

So'nggi yillarda kompetensiyaviy yondashuv asosida yaratilgan darsliklarda o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar ulushi ortib bormoqda. Ushbu maqolaning maqsadi 1–2-sinf darsliklarida uchraydigan mashq va masalalarning mantiqiy fikrlashni rivojlantirishdagi ahamiyatini aniqlashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda pedagogik kuzatish, darsliklar tahlili, qiyosiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. 1–2-sinflar uchun amalda foydalanilayotgan matematika, ona tili va o'qish hamda tabiiy fanlar darsliklaridagi topshiriqlar mazmuni o'rganildi. Topshiriqlarning o'quvchilarda tahliliy fikrlash, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash, umumlashtirish va xulosa chiqarish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatlari baholandi.

MUHOKAMA

1. Matematika fanida 1–2-sinf o‘quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Matematika boshlang‘ich ta’limda mantiqiy fikrlashni shakllantiruvchi asosiy fanlardan biridir. Darsliklarda berilgan misol va masalalar o‘quvchilarning sonlar orasidagi bog‘lanishlarni tushunishi, qonuniyatlarni aniqlashi hamda xulosalar chiqarishiga yordam beradi.

Masalan, sonlar ketma-ketligini davom ettirish, ortiqcha elementni topish, geometrik shakllarni taqqoslash va sodda masalalarni yechish jarayonida o‘quvchilar tahlil qilish hamda mantiqiy xulosa chiqarishga o‘rganadilar. Ayniqsa, bir necha bosqichli masalalar o‘quvchidan fikr yuritish ketma-ketligini rejalashtirishni talab qiladi.

1–2-sinf matematika darsliklarida uchraydigan quyidagi topshiriqlar mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi: qonuniyatlarni aniqlash; taqqoslash va guruhlash; muammoli vaziyatlarni hal qilish; mantiqiy zanjirlarni davom ettirish; sabab va natijani aniqlash.

Bunday topshiriqlar o‘quvchilarning analitik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

2. Ona tili va o‘qish darslarida 1–2-sinf o‘quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi.

Ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish matn bilan ishlash orqali amalga oshiriladi. O‘quvchilar matn mazmunini tushunish, voqealar ketma-ketligini aniqlash, qahramonlarning harakatlariga baho berish va mustaqil xulosa chiqarish jarayonida mantiqiy fikrlash faoliyatini namoyon etadilar.

Darsliklarda berilgan savol-topshiriqlar quyidagi yo‘nalishlarda samarali hisoblanadi: matn mazmunini tahlil qilish; asosiy g‘oyani aniqlash; voqealar orasidagi bog‘liqlikni topish; sabab va oqibatni izohlash; qahramonlar xatti-harakatlarini baholash.

Masalan, “Nima uchun qahramon shunday yo‘l tutdi?”, “Agar voqea boshqacha yakunlanganida nima bo‘lardi?” kabi savollar o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Bunday metodik yondashuv o‘quvchilarning nutqiy va tafakkur faoliyatini birgalikda rivojlantiradi.

3. Tabiiy fanlar doirasida berilgan mashqlarning ahamiyati.

Tabiiy fanlar o'quvchilarda kuzatish, tahlil qilish va ilmiy fikrlash elementlarini shakllantirish imkonini beradi. 1–2-sinf darsliklarida tabiat hodisalari, o'simlik va hayvonot dunyosi, fasllar almashinuvi kabi mavzular asosida berilgan topshiriqlar bolalarda sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga yordam beradi. Masalan: o'simliklarning o'sish bosqichlarini ketma-ket joylashtirish; fasllardagi o'zgarishlarni taqqoslash; hayvonlarni yashash muhitiga ko'ra guruhlash; tajriba natijalarini kuzatish va xulosa chiqarish.

Mazkur topshiriqlar orqali o'quvchilar kuzatish, solishtirish, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi mantiqiy operatsiyalarni bajaradilar. Natijada ilmiy tafakkur elementlari shakllanadi.

Xulosa

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 1–2-sinf darsliklarida berilgan mashq, misol va masalalar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim didaktik vosita hisoblanadi. Matematika fanidagi muammoli masalalar analitik tafakkurni rivojlantirsa, ona tili va o'qish darslaridagi matnli topshiriqlar xulosa chiqarish va fikrni asoslash ko'nikmalarini shakllantiradi. Tabiiy fanlar esa kuzatish va sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash orqali ilmiy fikrlashning dastlabki elementlarini rivojlantiradi.

Shu sababli boshlang'ich sinf darsliklarini yaratishda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos, mantiqiy fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar ulushini yanada oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
2. G'afforova T., Nurullayeva Sh. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
3. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
4. Podlasiy I.P. Pedagogika. – Moskva: Vlados, 2020.
5. Vygotskiy L.S. Tafakkur va nutq. – Moskva: AST, 2018.

6. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 2017.
7. OECD. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2023.
8. NCTM. Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA, 2020.
9. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. Boshlang‘ich ta’lim davlat ta’lim standarti. Toshkent, 2023.
10. Boshlang‘ich ta’lim uchun 1–2-sinf matematika, ona tili va tabiiy fanlar darsliklari. Toshkent, 2024.

